

El pensamiento complejo en la praxis educativa venezolana

Arnaldo Moncada
Comunidad de Aprendizaje Argelia Laya
Convenio Inces-Uners
arnaldomoncada@gmail.com
Venezuela

Resumen

La presente disertación, se basa en el análisis de la praxis educativa venezolana tomando como marco teórico los principios fundamentales del pensamiento complejo de Edgar Morin, centrándose en tres categorías: el Sistema Educativo, el sentipensar del facilitador (docente) y el contexto sociocultural territorial. Se contrasta la fragmentación curricular, las problemáticas socioeconómicas de la comunidad educativa y la tensión entre la centralización/descentralización del hecho educativo. Develando la existencia de crisis sistémica y la recursividad en la interdependencia de la teoría con la práctica docente. Se resalta la búsqueda de soluciones colaborativas en la integración antagónica. Además, se reconocen avances significativos transdisciplinares en los niveles de Educación Inicial y Primaria, y en la descentralización curricular de la Formación Técnica Profesional y en la Educación Universitaria, subrayando la urgencia del impulso del paradigma complejo a través de espacios dialógicos, currículos integradores y corresponsabilidad social para transformar la educación desde una visión sistémica y holística.

1 Magíster en Pedagogía Crítica, especialista en Planificación y Evaluación; licenciado en Educación Integral con mención en Matemáticas, Técnico Superior Universitario en Música mención: Ejecución Instrumental - Guitarra - Solista Sinfónico. En su experiencia laboral, ha desempeñado roles claves como supervisor educativo, coordinador cultural, jefe de División de Cultura y director nacional de Arte y Pedagogía en la Dirección General de Cultura del Ministerio del Poder Popular para la Educación, destacándose en diseño, planificación y ejecución de programas socioculturales.

Palabras clave: Pensamiento complejo, praxis educativa, transdisciplinariedad, recursividad, dialógica, contexto sociocultural.

Summary

This dissertation is based on the analysis of Venezuelan educational praxis, using as its theoretical framework the fundamental principles of Edgar Morin's complex thinking, and focusing on three categories: the Educational System, the "sentipensar" of the facilitator (teacher), and the territorial sociocultural context. It contrasts curricular fragmentation, the socioeconomic problems of the educational community, and the tension between centralization and decentralization in educational practice. The work unveils the existence of a systemic crisis and highlights the recursion in the interdependence between theory and teaching practice. It emphasizes the search for collaborative solutions in antagonistic integration. Additionally, significant transdisciplinary advances in Early Childhood and Primary Education are acknowledged, along with the curricular decentralization in Technical and Professional Training and Higher Education. This underscores the urgent need to promote the complex paradigm through dialogical spaces, integrative curricula, and social co-responsibility in order to transform education from a systemic and holistic perspective.

Keywords: Complex thinking, educational praxis, transdisciplinarity, recursiveness, dialogic, sociocultural context.

El pensamiento complejo en la praxis educativa venezolana

En momentos complejos, es propicio hablar de la complejidad como herramienta para comprender la realidad y mas aún cuando el tema se enfoca en uno de los principales motores de un país, como lo es la educación. Venezuela, al igual que otros países vecinos, experimenta grandes desafíos en el terreno de la globalización educativa, donde la realidad se contrasta con la utopía y la política educativa

con la capacidad de accionar ante las distintas situaciones territoriales. En este sentido, la teoría se confronta con la praxis educativa y la práctica se va convirtiendo en la nueva teoría, es decir, estamos en tiempos de una constante revolución educativa debido a múltiples factores como lo económico, científico, político y sociocultural, generando un escenario de nuevos paradigmas como lo es “el pensamiento complejo”.

En este contexto, es imperativo adoptar una visión emocional, crítica y holística que permita abordar la problemática que afecta directa e indirectamente nuestra realidad. Superando el pensamiento lineal, fragmentado y simplista que durante décadas se nos ha sembrado en nuestro proceso formativo, ya sea a través de la influencia y las presiones de organismos internacionales en materia educativa o mediante la persistente práctica del ensayo y error; procesos que resultan muy comunes en la dinámica de las políticas educativas en Latinoamérica.

El propósito de la presente disertación, es reflexionar sobre la praxis educativa venezolana desde una óptica del pensamiento complejo, entendida como la acción reflexiva y transformadora que realizan los facilitadores y los participantes en el ámbito formativo. Teniendo como categorías de análisis: el Sistema Educativo Venezolano, el sentipensar del facilitador (docente) y contexto sociocultural territorial. Para ello, se parte de la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin, uno de los principales exponentes de este enfoque, asimismo, se comentan algunas entrevistas a personas de la comunidad y a facilitadores del hecho educativo, avivando sus opiniones respecto a sus interpretaciones de la realidad.

Según Morin (1998), “el pensamiento complejo reconoce la interdependencia, diversidad e incertidumbre de los fenómenos” (p. 34). A partir de esta perspectiva es

crucial analizar como la interdependencia se manifiesta en el sistema educativo venezolano, considerando las relaciones entre los estudiantes, facilitadores, familias y comunidad, comprendiendo como estas interacciones dan lugar al proceso formativo y de formación en general.

Además, el pensamiento complejo reconoce que no hay verdades absolutas, sino múltiples interpretaciones y puntos de vista valiosos, desafiando las categorías binarias y en muchos casos también implica la presencia de contradicciones, ambigüedades e incertidumbres, ya que desde la amplitud holística “todo hacer es conocer y todo conocer es hacer” (Maturana & Varela, 1984, p. 113).

Del mismo modo, Hizmeri (2010) opina que:

El paradigma de la complejidad no se asienta en la idea de la supresión de las disciplinas, pues reconoce la productiva labor de estas en el avance y desarrollo del saber y la cultura, sino que se plantea crítico al enfoque disciplinar (monodisciplinar) abogando por miradas transdisciplinarias en un contexto epistémico complejo. Las disciplinas son necesarias para establecer el diálogo transdisciplinario. En el plano educativo, podemos extrapolar que el paradigma de la complejidad no persigue la eliminación de los sectores y subsectores de aprendizajes, más bien propone la necesidad de establecer conexiones sintácticas y semánticas mediante el reconocimiento de la existencia de problemas (interobjetos) de estudios que no pueden ser reducidos ni agotados desde la mirada disciplinar. (p. 12)

Esta teoría, según Morin (2006), se basa en tres principios fundamentales que guían la comprensión de la realidad. Estos principios son:

- El principio hologramático.
- El principio de recursividad.
- El principio dialógico.

Tabla 1:
Principios del Pensamiento Complejo y su Potencial

Principio del Pensamiento Complejo	Explicación según Morin (2004)	Interpretación contextual	Potencial aplicación en la educación venezolana
Hologramático	"Ve las partes en el todo y cómo el todo está inscrito en las partes."	En el ámbito educativo, esto implica que cada elemento (docente, estudiante, comunidad) refleja la totalidad del proceso formativo.	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de cómo las prácticas en un aula específica reflejan dinámicas más amplias del sistema educativo nacional. - Diseño de currículos integradores que aborden la totalidad del saber. - Fomento de la participación activa de la comunidad en la gestión educativa. - Desarrollo de proyectos transversales que conecten diversas áreas del conocimiento.
Recursividad	"El efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto."	Este principio se basa en la retroalimentación continua entre la práctica y la teoría, donde el proceso de aprendizaje se retroalimenta de sus propios resultados. Permite que la experiencia educativa se transforme en teoría y viceversa, fortaleciendo la adaptación y evolución del conocimiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de evaluaciones formativas y retroalimentación constante. - Diseño de programas de formación docente que se ajusten a la experiencia real del aula. - Promoción de metodologías adaptativas que respondan a los cambios contextuales. - Análisis de cómo los bajos niveles de aprendizaje pueden llevar a cambios en la formación docente, que a su vez impactan en futuros niveles de aprendizaje.
Dialógico	"Los contrarios coexisten sin dejar de ser antagónicos."	La construcción conjunta del conocimiento se enriquece mediante el diálogo, permitiendo la integración de múltiples interpretaciones y la superación de visiones unilaterales.	<ul style="list-style-type: none"> - Creación de espacios de debate sociocomunitarios y reflexión en el aula. - Fomento de estrategias colaborativas entre docentes y estudiantes. - Implementación de políticas educativas que valoren la pluralidad de opiniones y contextos. - Exploración de la coexistencia de tendencias hacia la centralización y la descentralización en la gestión educativa.

Fuente: Construcción propia del autor.

No obstante, en el basto lienzo que es el Sistema Educativo Venezolano, cada escuela y cada aula se convierte en un reflejo hologramático del todo, asimismo, como señala Edgar Morin (2006):

(...) La organización compleja del todo (holos) necesita la inscripción (engrama) del todo (holograma) en cada una de sus partes que sin embargo son singulares; de este modo, la complejidad organizacional del todo necesita la complejidad organizacional de las partes, la cual necesita recursivamente la complejidad organizacional del todo. Las partes tienen su singularidad cada una, pero no por ello son puros elementos o fragmentos del todo; al mismo tiempo son micro-todo virtuales. (p. 113)

El principio hologramático nos invita a reconocer que cada escuela y cada aula y cada estudiante es un reflejo del Sistema Educativo en su conjunto, esto significa que al mejorar las condiciones y las prácticas a nivel local podemos generar un impacto positivo en todo el sistema. Ya que la escuela no está aislada, sino que forma parte de una comunidad integrada; los problemas y desafíos que enfrenta la comunidad también se reflejan en la escuela y viceversa. Es decir, si la comunidad tiene altos niveles de desempleo,

es posible que los participantes (estudiantes) del proceso formativo tengan dificultades nutricionales, desmotivación al estudio y/o carencias, que podrían repercutir en su desempeño académico básico, pues, la interconexión de todos los factores contribuye de forma compleja a un efecto dominó que impactaría en el desarrollo educativo.

Es evidente, que las prácticas educativas en el aula están profundamente influenciadas por las dinámicas del Sistema Educativo Nacional, las políticas y recursos disponibles condicionan el alcance y la calidad del proceso formativo, limitando a veces la capacidad de adaptación a las necesidades específicas de cada comunidad educativa, sin embargo, el facilitador (docente) de forma natural siempre busca la manera de adaptar los contenidos a la realidad cognitiva, cultural y axiológica de los participantes en contexto territorial. En este particular "Morin sugiere que el desarrollo del conocimiento científico debería integrarse en un currículum coherente dentro de los diversos niveles educativos (primaria, secundaria y universidad)" (Pereira, 2010, p. 71), "Ahora bien, vale la pena preguntarse si existe una verdadera adaptación entre las propuestas educativas

trazadas en el currículo y lo que verdaderamente ocurre en la praxis educativa” (Acosta, 2019).

A lo largo de numerosos esfuerzos y de la participación en diversos escenarios de debate, discusión, reflexión, rectificación y reimpulso, para promover la transdisciplinariedad en la praxis educativa venezolana, se han logrado avances significativos en el nivel de educación inicial y primaria, sin embargo, en el nivel de educación media general y media técnica, los contenidos permanecen fragmentados debido a la falta de preparación de los facilitadores en enfoques integrados. Tal como fue el caso expresado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana N° 41.044 de fecha 2 de diciembre de 2016, donde se reforma el currículo del nivel de educación media, integrando con el nombre de ciencias naturales, el área de física, química, biología y ciencias de la tierra, que de manera lógica, inteligente e innovadora propuesta, buscaba trabajar de forma integrada promoviendo una enseñanza mas globalizada y sin fragmentaciones de las ciencias naturales. Pero este cambio, causo una incomodidad entre muchos docentes debido a la caída de sus horas de trabajo, ya que al unificarse, muchos docentes quedaron sin carga horaria, además, la mayoría de los docentes carecía de preparación en las cuatro áreas, lo que dificultaba el manejo interdisciplinario de las asignaturas.

Por otra parte, la hologramática fomenta la corresponsabilidad de los sujetos sociales que interactúan en el hecho educativo permitiendo que toda la comunidad participe en múltiples niveles y roles. Esto se conecta con la idea de que “el feedback efectivo se sitúa en la intersección entre el entendimiento actual del estudiante y el conocimiento, habilidades y actitudes que necesita desarrollar, funcionando como un elemento recursivo que transforma tanto al aprendiz como al facilitador del aprendizaje” (Hattie & Timperley, 2007, p. 82).

Asimismo, es de elogiar al docente venezolano que día a día va demostrando su compromiso con la educación más allá de lo exigido en el currículo educativo, incorporando en su práctica temas y contenidos que responden a las necesidades e intereses de su comunidad. Esta labor,

muchas veces no es reconocida desde un ámbito formal, pero la misma va marcando en los escenarios una revolución pedagógica innovadora y la adaptación descentralizada en la formación integral de sus estudiantes.

La recursividad en la educación venezolana se manifiesta como un proceso de retroalimentación constante, permitiendo que la experiencia práctica y la teoría se nutran mutuamente. En especial, en contextos socioculturales territoriales, esta recursividad fomenta la implementación de evaluaciones formativas y retroalimentación continua. Esto transforma la experiencia educativa en un ciclo virtuoso de mejora, adaptado a las realidades y necesidades locales.

En ese mismo orden de ideas, tenemos al segundo principio del pensamiento complejo que es la recursividad, el cual es un fenómeno muy común en los procesos educativos, donde el participante aprende del facilitador y el facilitador aprende con el participante, un ejemplo concreto lo tenemos en un aprendiz autodidacta de carpintería que a través del ensayos y error, afina su técnica con cada intento. Al pasar el tiempo este carpintero comienza a afinar su técnica debido a las múltiples tareas que su oficio le demanda y de pronto se da cuenta que tiene un método muy particular para lograr la construcción de ese mueble. Seguidamente siente la necesidad de emprender su negocio a una escala mayor y contrata a otros tres carpinteros más, por lo que su método se transforma ahora en una metodología de trabajo para un grupo de carpinteros y es entonces cuando su metodología se perfecciona y se convierte en un modelo teórico aplicable por otros.

Ahora bien, este mismo proceso de recursividad también se da dentro de nuestra propia mente. Ya que somos seres con sentimientos, emociones y pensamientos profundos, pero, primero vamos a explorar un poco el concepto de pensamiento. Y en este particular hago alusión a una entrevista que le realicé a veinte participantes de mi taller de inteligencia artificial, donde les pregunté ¿Pueden definir en una palabra qué es el pensamiento? Dentro de la lluvia de ideas, se obtuvo la siguiente respuesta la cual se refleja en el grafico 1:

Gráfico 1
Definición colectiva del pensamiento

Fuente: Construcción propia del autor, con apoyo de la herramienta nube de palabras. es.

De esta forma, las respuestas fueron muy acertadas, ya que todas esas palabras tienen que ver con el proceso del pensamiento humano, tales como: la creatividad, innovación, lógica, memoria, análisis, percepción, razonamiento, entre otras. Sin embargo, ningún participante asoció el pensamiento explícitamente al sentimiento y en congruencia con Fals Borda: “El sentipensar supone que la vida, con sus sentidos y emociones, debe fusionarse con el pensamiento crítico para generar un conocimiento auténtico y transformador” (Fals Borda & Rahola, 1991). En este sentido, desde el principio de la recursividad: el ser humano siente lo que piensa y piensa lo que siente, es por ello, que un estudiante que siente hambre, su pensamiento no va a rendir igual que el estudiante que está satisfecho. Al igual que un facilitador (docente) con problemas para conciliar el sueño, con ansiedad y depresión, cuya supuesta causalidad es una situación económica asfixiante, producto de un sistema internacional de medidas coercitivas unilaterales contra el país; será un trabajador desmotivado, afectando a sus estudiantes en el manejo holístico de sus responsabilidades. Esto demuestra que, en un ciclo recursivo, las condiciones emocionales y materiales de la comunidad educativa se reflejan y retroalimentan, afectando tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje.

De esta idea, se hace propicio dejar algunas preguntas reflexivas para ser desarrolladas en futuras disertaciones, y estas interrogantes son:

- ¿Cuál es el sentir del facilitador (docente) venezolano en la actualidad?
- ¿Qué piensa el facilitador (docente) venezolano ante su realidad personal, laboral y comunitaria?
- ¿Cómo se definiría el sentipensar de un facilitador (docente) en Venezuela?

Para abordar la complejidad del contexto sociocultural territorial, que se vincula con la praxis educativa venezolana, es importante considerar el tercer principio del pensamiento complejo, como lo es “el principio dialógico”. Morin asume que “el principio dialógico pone en relación dos términos o nociones antagónicas que a la vez se repelen y son indisociables para comprender una misma realidad”. (Hizmeri, 2010, p. 146)

Complementando la idea, para impulsar el pensamiento complejo en el sistema educativo venezolano, se hace necesario implementar espacios dialógicos que permitan reconocer que las opiniones contrarias no son obstáculos a eliminar, sino más bien, son oportunidades para una integración humana más profunda, sincera y tolerante de la realidad educativa:

Tabla 2:
Espacios socioculturales para el impulso del principio dialógico en la escuela, familia y comunidad

Círculos de reflexión comunitaria	Asambleas escolares participativas	Mesas técnicas educativas
Donde saberes académicos y conocimientos ancestrales o populares dialogan en pie de igualdad, reconociendo su aparente antagonismo, pero también su complementariedad esencial.	Que integren voces de estudiantes, docentes, representantes y miembros de la comunidad para abordar problemáticas locales desde múltiples perspectivas.	Donde se discutan tanto las políticas educativas nacionales como las necesidades específicas del contexto local, estableciendo puentes entre lo macro y lo micro.

Fuente: Construcción propia del autor

Otra temática fundamental a abordar en esta disertación, para el impulso del pensamiento complejo en la praxis educativa venezolana, por medio del principio dialógico, es la coexistencia de la centralización y la descentralización en la gestión educativa. Que, aunque a nivel teórico de las políticas educativas actuales, solo se pueden visibilizar en la formación técnica profesional y en la educación universitaria, dentro del Subsistema de Educación Básica ya se percibe el constructo de referentes prácticos y metodológicos, en camino hacia una transformación y gestación teórica compleja, que pueda satisfacer y adaptarse a las distintas necesidades socioculturales territoriales.

Gráfico 2: Dialógica de la centralización y descentralización en la gestión educativa

Fuente: Construcción propia del autor.

Otro aspecto a considerar es el ecodialógico, los problemas ambientales deben ser abordados desde un principio dialógico, en muchos casos, todas las partes tienen razón y necesitan una conciliación humanista que conlleve a la toma de decisiones desde una postura holística. Por ejemplo, el manejo de la basura es un problema muy común que afecta a escuelas, familias y comunidades. La acumulación de

residuos por ineficientes servicios de aseo urbano se torna insuficiente. Esto crea tensiones entre los actores, cuando en realidad la responsabilidad es compartida y requiere un enfoque colaborativo. De este modo, la educación ambiental abordada desde la complejidad, nos permite mitigar y/o reducir los problemas socioambientales, “facilitando la comprensión de las múltiples interacciones entre factores ecológicos, económicos, políticos y culturales que configuran la crisis ambiental contemporánea” (Rodríguez 2020, p. 78).

A manera de conclusión, el pensamiento complejo en la praxis educativa venezolana se encuentra latente y naciente, ya que desde las prácticas cotidianas, bien sea de forma consciente o inconsciente el facilitador (docente) venezolano de alguna u otra forma ha tenido que aplicar alguno de los principios fundamentales de esta teoría para la resolución de problemáticas que desde un pensamiento lineal serían imposibles de abordar.

No obstante, la teoría de Edgar Morin nos abre un mundo nuevo de posibilidades, ya que como teoría emergente todavía se encuentra en construcción y nosotros como sujetos protagónicos de esta sociedad, tenemos la responsabilidad de integrarla y hacerla evolucionar en nuestro sistema educativo.

Desde un enfoque en el sentipensar, los docentes pueden conectarse de manera más profunda con su entorno territorial y sociocultural. Inspirados por los principios fundamentales de la teoría de Morin, fomentando el diálogo y la integración de saberes, creando espacios para el repensar y accionar formativo.

Este análisis, develó que la fragmentación curricular, las tensiones entre la centralización y descentralización, y las problemáticas socioeconómicas son grandes influencias que acarrear consecuencias directas y/o indirectas en la calidad formativa. Evidenciando el potencial transformador de una educación que, al reconocer la complejidad inherente a la realidad, fomenta la corresponsabilidad y la colaboración entre todos los actores implicados.

No obstante, la reivindicación del facilitador (docente) en la sociedad y la constante dinámica retroalimentativa alineada entre la teoría y la práctica, la práctica y la teoría, marcan una meta en pro al fortalecimiento del proceso educativo, además, también impulsa la adaptación y mejora continua de las nuevas estrategias didácticas y procesos evaluativos más justos y más adaptados a las realidades cognitivas, sociales y emocionales que demanda la sociedad actual.

Ya para finalizar, se plantea que el camino hacia una verdadera revolución educativa requiere la implementación de espacios dialógicos y currículos integradores que consideren las particularidades de cada territorio. Este enfoque holístico y sistémico no solo propicia una mejor comprensión de la realidad, sino que también sienta las bases para una transformación educativa que responda a las necesidades y potencialidades de la comunidad. La apuesta por el pensamiento complejo, por tanto, se configura como un desafío y una oportunidad para reimaginar la educación en Venezuela, orientándola hacia una práctica más inclusiva, flexible y comprometida con el desarrollo integral de sus ciudadanos.

Referencias

- Acosta, M. (2019). Epistemología del Pensamiento Pedagógico como Eje Transformador en la Praxis Educativa. <https://www.redalyc.org/journal/5636/563659492019/>
- Fals Borda, O., & Rahola, C. (1991). La investigación acción participativa: Reflexiones sobre la praxis social. Siglo XXI Editores.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review Of Educational Research*, 77(1), 81-112. <https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/003465430298487>
- Hizmeri, J. (2010). Paradigma De La Complejidad, Educación, Curriculum Y Praxis Docente [Tesis Para Optar Al Grado De Magíster En Educación, Universidad Del Bío-Bío]. http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1183/1/Hizmeni_Fernandez_Julio.pdf
- Izard, C. E. (2007). Emotion Feelings Stem from Evolution and Neurobiological Development, Not From Conceptual Acts: Corrections for Barrett et al. (2007). *Perspectives On Psychological Science*, 2(4), 404-405. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2007.00053.x>
- Maturana Romesín, H., & Varela G., F. (1984). El árbol del conocimiento : las bases biológicas del entendimiento humano. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/119932>
- Morín, E. (2004). ¿Qué es el pensamiento complejo? Editorial Gedisa.
- Morin, E. (2006). EL MÉTODO 3. EL CONOCIMIENTO DEL CONOCIMIENTO. (Edición 2006). Cátedra. https://www.enclavedelibros.com/libro/el-metodo-3_1929
- Pereira, J. (2010). Consideraciones básicas del pensamiento complejo de Edgar Morin, en la educación. *Revista Electrónica Educare*, XIV(1), 67–75. <https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419007.pdf>
- República Bolivariana de Venezuela. (2016). Gaceta Oficial 41.044. Recuperado 2 de marzo de 2025, de http://spgo.in.prennacional.gob.ve/cgi-win/be_alex.

